

EKOLOGIYA SOXASIDA MAXSUS VAKOLATLI DAVLAT BOSHQARUV ORGANLARI FAOLIYATINI HUQUQIY JIHATDAN TARTIBGA SOLISHNING NAZARIY VA AMALIY MUOMMOLARI

Alloberdiyeva Durdona O'ktamjon qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti

e-mail: durdona_alloberdiyeva@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10279176>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi ekologiya sohasida maxsus vakolatli davlat boshqaruvi organlari faoliyati tushunchasi, ekologiya sohasida maxsus vakolatli davlat boshqaruv organlari faoliyatini huquqiy jihatdan tartibga solishning nazariy va amaliy muommolari yoritib berilgan. Ekologiya sohasini tartibga soluvchi davlat boshqaruvi organlari tizimini uch turga bo'lishda mazkur davlat boshqaruvi organlarining kompetensiyasi muhim ahamiyat kasb etishi nazariy jihatdan asoslangan. Shu bilan birga, ekologiya sohasini tartibga soluvchi boshqaruv organi vakolatlarini aniqlashda muhim jihat funksiyalar va vakolatlar o'rtasidagi zarur muvofiqlikka erishish hisoblanishi, mazkur holatda, avvalo, vakolatlarning mazmuni tegishli boshqaruv organi funksiyalarining mazmuniga to'liq mos kelishi kerakligi hamda davlat boshqaruvi organining vakolat doirasi u tomonidan bajariladigan funksiyalar hajmiga mos kelishi tahlili keltirilgan.

Kalit so'zlar: ekologiya, davlat boshqaruvi, atrof-muhit, kompetensiya, ijtimoiy munosabatlar, ma'muriy faoliyat, normativ-huquqiy hujjat, ijtimoiy boshqaruv.

Biron-bir sohani rivojlantirish, mavjud muammolarni bartaraf etishda mazkur sohada davlat boshqaruvini amalga oshiruvchi davlat organlari muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki davlat boshqaruvining samarali tizimi yo'lga qo'yilmagan sohalarda ko'plab muammolar yuzaga keladi va o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatadi.

Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilishga oid qonunchilik tahlili bugungi kunda mamlakatimizda mavjud ekologik muammolarning asosiy omillari sohada yagona davlat boshqaruv organining mavjud emasligi hamda qonunchilikdagi noaniqliklar bilan bog'liq hisoblanadi. Shu bois sohani tartibga soluvchi qonunchilik hujjatlarini tizimlashtirish lozim. Atrof-muhitni muhofaza qilishga kompleks yondashuvga ega bo'lgan qonunchilikni yaratish dolzarb vazifalardan biridir. Takomillashtirilgan qonunchilik quyidagilarni ta'minlashni nazarda tutishi lozim:

Atrof-muhitni muhofaza qilish faoliyatining turli sub'ektlari o'rtasida mas'uliyat va vakolatlarni aniq belgilash va taqsimlash;

Belgilangan ekologik maqsadlarga erishish uchun o'zaro kelishilgan va qat'iy ekologik standartlarni yaratish;

Tabiatga ko'proq ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan ifloslantiruvchi xo'jalik faoliyati (kimyo sanoati, energetika) yuqori konsentratsiyali hududlarda yanada qat'iyroq standartlarni joriy etish imkoniyatini nazarda tutishi lozim.

Muayyan sohadagi mavjud muammolarni bartaraf etishda oqibatlar bilan kurashish emas, balki ushbu muammolarni keltirib chiqaruvchi sabablarga qarshi kurashish lozim. Yangi tashkil etilayotgan idoralar oqibatlar bilan kurashish hisoblanib, muammolarni to'liq bartaraf etolmaydi. Bundan tashqari, davlat byudjeti yuklamasi ortib borishiga olib keladi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2018 yilda davlat boshqaruvi idoralari, adliya va prokuratura organlarini

saqlash xarajatlari 2. 189,8 mlrd so'mni, 2019 yilda 3. 757,3 mlrd so'm, 2020 yilda 5. 318,6 mlrd so'mni tashkil etgan.

Xorijiy mamlakatlar tajribasi davlat boshqaruvi tizimini "katta hukumat" (**big government**) va "cheklangan hukumat" (**limited government**) sifatida klassifikatsiyalanishini ko'rsatadi. Amalga oshirilgan tadqiqotlarga binoan cheklangan hukumatning fuqarolar va iqtisodiyot ustidan nazorati ham ochiklanganligini hamda ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy dasturlarni amalga oshirishda hukumat faoliyati bilan birga, fuqarolik jamiyati institutlari kuchiga tayaniladi. Katta hukumat esa siyosiy elitani tanqid qilishga yo'l qo'yilmasligi (tanqid qilinganda esa, buning ta'qib ostiga olinishi), media va iqtisodiyot ustidan nazorat o'rnatilishi, fuqarolar huquqlarining cheklanishi bilan asoslanadi. Bundan tashqari, katta hukumatning egiluvchanligi past darajada bo'ladi hamda inqirozli sharoitlarga moslashuvchanligi qiyin kechadi. Shu bilan birga, korrupsiyaga yo'l qo'yilishi ehtimoli yuqori va bunday holatlarni yashirish ham oson kechadi.

Mas'uliyatning taqsimlanishi mutlaq mas'uliyatsizlikni keltirib chiqaradi. Hukumatni tashkil etishda ham bir soha bo'yicha javobgarlarning ko'payishi o'sha masalaning yechimsizligiga olib keladi. Shu sababli, bugungi kunda mamlakatimizda ekologiya sohasida faoliyat yurituvchi mavjud maxsus va funktsional davlat boshqaruv organlari vakolatlarini qayta taqsimlash orqali sohani tartibga soluvchi yagona bo'lgan hamda barcha huquqiy mexanizmlarga ega davlat boshqaruv organini tashkil etish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Chunki, ekologiya sohasidagi maxsus va funktsional davlat boshqaruv organlari kompetentsiya va funktsiyalarining tahlili bugungi kunda bu organlar faoliyatini muvofiqlashtirish lozim ekanligini ko'rsatadi.

Bizning fikrimizcha, boshqa davlat boshqaruv organlari vakolatlari hisobiga Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi vakolatlarini kengaytirish lozim. Chunki davlat boshqaruv organlari sonining keskin oshib ketishi sohada yagona yondashuvni shakllantirish va ixcham davlat boshqaruvi tizimini o'rnatish, shu bilan birga davlat boshqaruv organlarining moliyaviy, kadr, moddiy-texnika resurslarini maqbullashtirishga imkon bermaydi. Mavjud ekologik muammolarni bartaraf etishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish samarali ekologik boshqaruvni ta'minlaydigan huquqiy, iqtisodiy va boshqa vositalar tizimini faollashtirishni talab qiladi. Shu sababli tabiatni muhofaza qilish bo'yicha davlat boshqaruvi organlarining yagona tizimini shakllantirish lozim. Chunki sohani tartibga soluvchi davlat boshqaruvi organlarining ko'pligi o'z vazifalarini yetarli darajada amalga oshirishiga to'sqinlik qiladi. Xususan, "Ekologik nazorat to'g'risida"gi Qonunning 11-moddasiga ko'ra, ekologik nazorat sohasidagi maxsus vakolatli davlat boshqaruvi organlari 8 ta ekanligi keltirilgan. Shuningdek, "Suv va suvdan foydalanish to'g'risida"gi qonunning 9-moddasiga muvofiq, suvdan foydalanish va uni muhofaza qilish ustidan davlat nazorati 7 ta davlat boshqaruvi organi tomonidan amalga oshirilishi belgilangan. Mazkur organlarning ko'pligi, vakolatlarning tarqoqligi natijasida bu sohadagi davlat nazorati salbiy oqibatlariga olib kelmoqda. Masalan, xalqaro siyosiy konsultant Suna Parkning ta'kidlashicha, oxirgi hisobotlarga ko'ra, O'zbekiston hududining 70 foizi cho'llangan. Chunki bu hudud juda quruq va unda suv resurslari yetarli emas. Cho'llanishga olib keladigan omillardan biri qishloq xo'jaligining oqilona tashkil qilinmaganidir. Ikkinchidan, qishloq xo'jaligi chorva mollarining noto'g'ri o'tlatilishi ham bunga sabab bo'ladi.